

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЧАСТОТОЙ 300 ГЦ НА МОРСКУЮ МИКРОБИОТУ

Степанова О.А.¹, Шоларь С.А.², Пеньков М.Н.¹

¹ФГБНУ «Институт природно-технических систем», г. Севастополь, Россия
solar-ua@ya.ru

²Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, Россия

На базе Института природно-технических систем (ИПТС) были продолжены исследования влияния электромагнитного поля (ЭМП) на черноморскую микробиоту. Наши первые эксперименты показали, что воздействие электромагнитной нагрузки на морскую микробиоту приводит к снижению инфекционного титра у альговирюсов и повышению устойчивости (снижение чувствительности) к вирусному лизису у микроводорослей на 1–2 порядка (Степанова и др. 2023).

Целью продолженных исследований явилось изучение влияния на морскую микробиоту ЭМП с максимальной частотой 300 Гц и уровнем сигнала 120–150 мВ.

Эксперименты проводили с помощью лабораторной установки, разработанной на базе Лаборатории гидрофизических и биоэлектронных измерительных систем и технологий Центра экологического приборостроения и экоэнергетики ИПТС (ЛГБИСТ ЦЭПЭ ИПТС) (Пеньков и др., 2022), которая после усовершенствования позволяла создавать ЭМП с максимальной частотой 300 Гц и уровнем сигнала 120–150 мВ.

Исследуемая морская микробиота была использована в виде вирусных суспензий альговирюса TvV (штамм TvV-SI-1) с разными инфекционными титрами и хозяина вируса – культуры микроводоросли *Tetraselmis viridis*. Методика постановки экспериментов и учета результатов подробно описаны ранее (Пеньков и др., 2022; Степанова и др., 2023).

Всего было проведено 12 экспериментов, из них 6 по облучению ЭМП жидкой культуры микроводоросли *Tetraselmis viridis* и 6 по влиянию ЭМП на вирусную суспензию штамма TvV-SI-1. Результаты впервые фиксировали повышение инфекционного титра используемого штамма альговирюса TvV на 1–4 порядка после пребывания в ЭМП с заданными характеристиками (300 Гц и 120–150 мВ). У микроводоросли *Tetraselmis viridis* в 4-х экспериментах не отмечалось отличий между облученной (опыт) культурой и контрольным образцом по чувствительности к вирусному лизису, в 2-х случаях наблюдали понижение устойчивости на 2 порядка.

По нашему предположению зафиксированный в экспериментах факт увеличения инфекционного титра альговирюса микроводоросли *Tetraselmis viridis* (штамм TvV-SI-1) после воздействия ЭМП с высокой частотой (300 Гц) и усиленным уровнем сигнала может быть связан с резким снижением свойств адгезии (склеивания, приклеивания, слипания) у вирусных частиц. Это может приводить к увеличению концентрации вирусов в суспензии и нивелированию обычно угнетающее воздействие электромагнитной нагрузки.

Исследования в данном направлении будут продолжены для дальнейшего изучения влияния электромагнитного поля на морскую микробиоту.

Работа выполнена в рамках Госзадания ИПТС № госрегистрации 121122300070-9.

Список использованной литературы:

Степанова О.А., Шоларь С.А., Пеньков М.Н. Результаты изучения влияния электромагнитного поля на морскую микробиоту // Системы контроля окружающей среды. 2023. № 2 (52). С. 32–39.

Пеньков М.Н., Шоларь С.А., Степанова О.А. Лабораторная установка для изучения влияния переменного электромагнитного поля на морскую микробиоту // Системы контроля окружающей среды. 2022. № 3 (49). С. 37–43.